

Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas / Scientific e-journal of Human Sciences
/ PPX200502ZU1935 / ISSN 1856-1594 / By Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Neyda Ibáñez y Ruben Castillo (2010) TOWARDS EPISTEMOLOGICAL MANAGEMENT
www.revistaorbis.org.ve 16 (5) 54-78

TOWARDS EPISTEMOLOGICAL MANAGEMENT

HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DE LA GERENCIA

Neyda Ibáñez¹
Ruben Castillo²

Universidad de Carabobo (UC) Venezuela.

RESUMEN

El propósito es interpretar el discurso epistemológico gerencial para el diseño y rediseño de las organizaciones y sus tendencias, abordando el estudio desde la perspectiva interpretativa con el uso del método hermenéutico en contexto teórico, documental. Concluyendo que la gerencia es una ciencia social transdisciplinaria con el objeto de buscar el bienestar y la armonía, cambiando la gerencia tradicional por una concepción de *metagerencia ecológica emocional*, donde la tendencia del discurso se orienta a redimensionarse hacia los servicios en el ámbito del conocimiento, produciendo un cambio inevitable en lo físico de las organizaciones.

Palabras clave: epistemología, gerencia, objeto de la gerencia, metagerencia.

ABSTRACT

The purpose is interpreting an epistemological management speech for the design and redesign of organizations and its tendencies. The study is approached from a interpretative perspective with method hermeneutics, in theoretical documental context. Concluded management is a transdisciplinary social science with the object of achieving wellbeing and harmony, changes traditional management for a conception of *emotional ecological meta-management*, where the uptrend of the management speech is directed to remodel its operations towards service and commercialization of the cultural scope and of knowledge, which produces an inevitable change in the physical aspect of organizations in the present economy.

Key words: epistemological, management, management objective, meta-management.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5108898>

¹ Magíster en Administración de Empresas. Profesora Asociado adscrita al Ciclo Básico de FaCES-UC Bárbula. Doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA. PPI nibanez@uc.edu.ve

² Magíster en Administración de Empresas. Facilitador en FaCES-UC. Doctorando en Ciencias Gerenciales de la UNEFA. PPI. ruben.castillo@dana.com

INTRODUCCIÓN

En éste estudio se presenta una interpretación del discurso epistemológico implícito en los principales enfoques teóricos o corrientes del pensamiento gerencial, orientado hacia los aspectos ontológicos, axiológicos, teleológicos y metodológicos; con un análisis de las principales aportaciones de algunos autores que han dedicado su existencia a las *ciencias gerenciales*, y por lo tanto al apasionante trabajo de pensar en cómo lograr que las organizaciones sean diferentes para posicionarse en el mercado global y mantenerse en el mismo.

Aunque se ha venido discutiendo la categorización de la gerencia como ciencia por diversos autores, tales como: Drucker (1999), Mujica (2006), Rojas (2006), entre otros, no se ha logrado un consenso al respecto. En este sentido, como primer objetivo de esta investigación se orienta a interpretar el discurso epistemológico gerencial para el diseño y rediseño de las organizaciones y sus tendencias. Asimismo, el segundo objetivo se centra en realizar un esbozo de los antecedentes históricos del pensamiento gerencial que induce al tercer objetivo, el cual se basa en identificar las tendencias de la gerencia que contribuyen al desarrollo teórico de las ciencias gerenciales.

Para ello, el trabajo se presenta en cinco secciones, la primera versa sobre algunas categorías conceptuales, como son: gnoseología, epistemología y teoría. En la segunda sección se fundamenta tanto a la gerencia como ciencia, como a la metagerencia ecológica emocional; en la tercera sección se presenta una arqueología del pensamiento gerencial que vislumbra los diseños y rediseños de las organizaciones, lo que a su vez conlleva a la cuarta sección, basándose en ubicar la situación contextual y las tendencias del conocimiento gerencial, y por último se presentan las conclusiones. Esta investigación ha sido realizada bajo una perspectiva interpretativa con el uso del método hermenéutico en un contexto teórico enunciativo, *documental*, con el fin de lograr una mayor interpretación del fenómeno estudiado.

Al respecto, la hermenéutica forma parte de los métodos cualitativos, que para Taylor y Bogdan (1987, p.152) “todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las palabras pronunciadas o escritas de la gente y las actividades observables” por lo tanto, parte de las conclusiones son *descriptivas*, entendiéndose la hermenéutica según Dilthey (2000, p.69) como “El análisis de comprender es, pues, el fundamento para el establecimiento de las reglas de la interpretación”, así pues se comprendió la discursividad de varios autores destacados tanto en el área de la epistemología y de la gerencia.

CATEGORÍAS CONCEPTUALES

En esta sección se considera que es importante discernir algunas categorías conceptuales que permitan facilitar la interpretación acerca de los diferentes enfoques e introducir los elementos del proceso sobre el crecimiento y transformación de las organizaciones abriéndose paso ante diversos paradigmas, produciendo de esta forma una ruptura epistemológica descrita por Bachelard (2004). En este sentido, se comienza por dilucidar los elementos de la categoría Gnoseología y Epistemología.

Los términos *Gnoseología* y *Epistemología* se utilizan muchas veces como sinónimos, tal como lo afirma Manzanares (2004, p.13); en ambos casos se trata de teoría del conocimiento, y el recién mencionado autor afianza expresando “el tema central de la Epistemología, de la Teoría del Conocimiento o de la Gnoseología...ha sido la investigación permanente de las fuentes del ‘conocimiento’, pues buscan saber que ‘es’ el conocimiento y ‘como’ se origina.”

Pero según Ferrater (2004, p.1041) estos conceptos se comenzaron a separar en el lenguaje español debido a que se prefirió utilizar más la palabra Gnoseología que Epistemología. Posteriormente la Gnoseología al ser “empleada bastante a menudo por tendencias filosóficas de orientación escolástica, se tendió a usar Gnoseología en el sentido general de teoría del conocimiento, sin precisarse de que

conocimiento se trataba, y a introducir ‘epistemología’ para teoría del conocimiento científico”.

Esta discusión sigue abierta, sin embargo los autores de este artículo se alinean a la concepción emitida por Ferrater (ob. cit.) al separar la Gnoseología de la Epistemología. Al respecto dentro de la configuración conceptual que se ha venido elaborando, se trae el concepto de *Epistemología*, formulado por Damiani (2005, p.29) quien la define como:

...la disciplina que privilegia el análisis y la evaluación de los problemas cognoscitivos de tipo científico; es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos. La epistemología analiza, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico, así por ejemplo, las cuestiones que conciernen a la definición y a la caracterización de los conceptos científicos, el problema de la construcción de los términos teóricos de la ciencia, las concepciones metodológicas...la estructura lógica, y la evolución de las teorías científicas, la contrastación empírica de las hipótesis teóricas, la cuestión de las relaciones entre ámbitos teóricos y ámbitos empíricos, la posibilidad de una lógica inductiva...

Por esto, se puede decir que los conocimientos fluctúan en una espiral envolvente sobre la cual se apoya el paradigma vigente y que se regenera continuamente, dejando algunos elementos del pasado que permitan construir teorías prospectivamente orientadas al bienestar social.

Por lo tanto, las teorías de una disciplina no son estáticas, se actualizan, son dinámicas, se diseñan y rediseñan ubicadas en el tiempo y en el espacio dado la episteme a la que estuvo sujeto el investigador. Para Foucault (2006, pp.322-323) la episteme se define como:

...el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados... es el conjunto de las relaciones que se pueden descubrir para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza al nivel de las regularidades discursivas.

Dado esto, se puede asumir que las reglas inconscientes aceptadas por todos en un contexto determinado hace que todo lo inmerso en ella, la lingüística, la simbología, entre otros se caracterice como normal. Por ende, la episteme siempre estará presente en el proceso de construcción y formación de conceptos en la arqueología del saber que conllevan a la conformación de las teorías. El concepto de *teoría* expuesto por Martínez (2007, p.88):

Una teoría es una construcción mental simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos.

De la cita anterior, se evidencia la teoría como una construcción mental, depende del hombre que ese nuevo conocimiento se produzca y durante el proceso obliga a pensar diferente, y esta teoría puede resultar de combinar nuevas y antiguas teorías, así como mezclar procesos y métodos.

De ello, se puede decir el carácter vinculante de transversalidad entre las diferentes disciplinas, que involucra el proceso de crear teorías. Así mismo Dey (1993, citado en Coffey y Atkinson, 2003, p.167) contribuyen al concepto de teoría describiendo al mismo como “simplemente como una idea sobre cómo se pueden relacionar ideas”. De esta manera, pensar en teoría sería usar, desarrollar y generar ideas. Sin embargo, de acuerdo al concepto manejado, se piensa que debería tener de forma explícita la implantación, y la aceptación de la sociedad hacia esa idea, por ser esencial en el proceso de generar teorías.

Por último, se toma la conceptualización de Koontz y Wehrich (citado en Mujca, 2006, p.29) dentro del ámbito de la Administración:

...La teoría es un agrupamiento sistemático de conceptos y principios interdependientes que dan una estructura o vinculan un área importante del conocimiento. Por lo tanto en el campo de la Administración el papel de la teoría es proporcionar un medio de clasificar el conocimiento importante y pertinente de la administración...

Este concepto se orienta a la conformación de un grupo de enunciados que dilucidan la comprensión, interpretación y aplicación de conocimientos en el ámbito organizacional y administrativo, brindando las bases y herramientas para el pensamiento Gerencial, producto de esa interrelación dialéctica-hermenéutica de teoría-práxis. Es por ello, que los conocimientos y teorías gerenciales se redefinen, se interpretan, se amplían en la misma medida en la que se incorporan nuevas corrientes de pensamiento ante “rupturas epistemológicas”, en palabras de Bachelard (2004, p.282).

Cada una de las teorías gerenciales persigue una finalidad que han cambiado según la episteme y el contexto imperante. Lo anterior hace entrever que siempre es está ante la influencia del entorno, de la sociedad, de los valores, cultura, la religión, entre otros. Ahora, se resalta la carencia de un nuevo paradigma que se ajuste a la realización de los nuevos constructos diseñados o rediseñados, donde se destaca la discusión sobre la categorización de la gerencia como ciencia sin que haya consenso.

LA GERENCIA COMO CIENCIA

En este aparte se denota la concepción de epistemología de Damiani (2005) como actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, así como la posibilidad de abordar los problemas para la construcción de los términos teóricos de la ciencia y la evolución de las teorías científicas.

Por lo anterior, se considera a la Gerencia como ciencia social, porque se nutre del conjunto de conocimientos transdisciplinarios, que se generan de la economía, psicología, ecología, biología, física,

matemáticas, filosofía, religión, antropología, ingeniería, educación, entre otros, que se utilizan para actuar y tomar decisiones de impacto social basado tanto en la rigurosidad de su análisis, como en las reflexiones e interpretaciones que generan un entramado teórico – conceptual, que persigue el bienestar ecológico emocional de las personas en un equilibrio con su entorno.

En este sentido, la gerencia, al sostenerse inicialmente de diversas ciencias y disciplinas, se sirve del objeto de la economía que trata de resolver el problema económico, administrando eficaz y eficientemente los recursos escasos para satisfacer las necesidades de la población y así lograr un mayor bienestar colectivo. Entendiéndose el objeto de la gerencia de una manera más amplia, al buscar el bienestar ecológico emocional de las personas, en un equilibrio armónico con todos los elementos de la creación.

DE LA GERENCIA A LA METAGERENCIA ECOLÓGICA EMOCIONAL

El desarrollo de este nuevo concepto fue el producto de la observación e investigación, siguiendo métodos descritos en Ibáñez y Castillo (2008) que han permitido recoger los elementos teóricos necesarios para generar gerentes con pensamientos complejos, dentro de un paradigma ecológico, lo que hace necesario hacer énfasis en las actitudes del humano, en su estado psicoemocional proclive con el desarrollo y la generación de innovación creativa.

En consecuencia, no solo se trata de saber gerenciar su organización, sino también su familia, su vida, sus actividades, necesidades y aspiraciones, por ello va más allá de la gerencia tradicional, donde se necesita romper con los modelos de comportamientos adaptativos y resurgir en lo que hemos definido en Ibáñez y Castillo (2008) como la *metagerencia ecológica emocional*, definiéndolo como:

...el manejo estratégico gerencial de las emociones en armonía con los principios y valores fundamentales del ser, lo cual lo conduce a un estado psicoemocional proclive con el desarrollo y la generación de innovación creativa, así como su estabilidad ecológica de sí mismo y con el medio ambiente, por lo que va más allá de la gerencia tradicional, pues las emociones como variable intangible puede influir notablemente en la toma de decisiones.

Entonces, en ella se incluyen los principios gerenciales tradicionales haciendo énfasis en el manejo estratégico gerencial de las emociones del ser y sus valores éticos, así como en la estabilidad ecológica de sí mismo y con su entorno, pues las emociones como variable intangible puede influir notablemente en la motivación y en la conducta para actuar o tomar decisiones en las organizaciones, de allí la importancia de la gestión de la empresa con una visión centrada en la gente, en sus condiciones culturales, sociales, económicas, emotivas, entre otros.

Bien dice, Downs (2000, p.83) “De hecho, damos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos enamorados...las cálidas sábanas del amor nos libera para que podamos explorar nuestros propios puntos vulnerables, para que podamos arriesgar y crear”. Por lo tanto, las emociones positivas pueden ser detonantes de las motivaciones positivas que impulsen a los gerentes a ser innovadores en el proceso de crear conocimientos.

Siendo así, la metagerencia ecológica emocional lleva consigo un conjunto de conocimientos organizados en que se basa la praxis gerencial con el uso de métodos rigurosos, sistemáticos y coherentes que desembocan en el logro de esta finalidad, contribuyendo de esta manera a considerar a la gerencia como ciencia, dado que la epistemología involucra las cuestiones que conciernen a la definición y a la caracterización de los conceptos científicos, así como el problema de la construcción de los términos teóricos de la ciencia, entre otros aspectos, tal como lo concibe Damiani (2005).

En este orden de ideas, se puede agregar que la gerencia como ciencia se basa en un conjunto de conocimientos transdisciplinarios,

apoyándose en otras ciencias, artes, disciplinas, no excluyentes, como se observa en los orígenes con las contribuciones de Smith (Economía), Taylor y Fayol (Ingeniería), Weber (Sociología) y otros, que convergen de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria de diferentes racionalidades.

En este sentido, se respeta a las diferentes ciencias y disciplinas que aportaron las bases a las ciencias gerenciales, no obstante, se considera que actualmente la misma tiene un objeto propio, que le brinda el carácter científico; que va más allá del objeto de la economía y de la administración.

Bien comenta Mujica (2006, p.28) que “La polémica continúa enriqueciendo el Pensamiento Administrativo por medio de los argumentos esgrimidos, dentro de las posturas diversas de su científicidad o no”. De hecho, la gerencia posee algunos principios que son ineludibles.

Sin embargo, la gerencia se apoya en todos los conocimientos adquiridos en su transcurso histórico, destacándose lo que Morin (2005, pp.117-118) llama un pensamiento complejo, pues en sus palabras comenta que:

El pensamiento complejo no rechaza, de ninguna manera, a la claridad, el orden, el determinismo. Pero los sabe insuficientes, sabe que no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento, ni la acción...lo que el pensamiento complejo puede hacer, es darle a cada uno una señal, una ayuda memoria, que le recuerde: ‘No olvides que la realidad es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir y, de todos modos, va a surgir’.

De lo anterior, se puede decir que la ruptura epistemológica que implica el pensar diferente, ya sea a través del pensamiento complejo que al ser aceptado generalmente por la sociedad, provocará un cambio de enfoque, estando a la espera de avances en las perspectivas del campo y definición tanto de la administración como de la gerencia.

En cualquier caso, la definición de la gerencia deberá abarcar todos los métodos de la historia de la humanidad, sin reducir una a la otra.

Así, se complementa con la expresión de Drucker (1999, p.5) “El universo social no tiene leyes naturales de este tipo, y por tanto está sujeto a cambios continuos. Esto significa que las suposiciones que ayer eran válidas pueden resultar nulas e incluso totalmente erróneas en un tiempo muy corto”.

Por consiguiente, si estas suposiciones, principios y respuestas aportan un conocimiento organizado, puede pensarse como ciencia, sin pretender que el manejo, uso y disposición óptima de los recursos sean considerados plenamente culminados con estas reglas, métodos y principios. Tal es así, que bien lo demuestra la arqueología del pensamiento gerencial en el diseño y rediseño de las organizaciones comenzando desde la época prehistórica.

ARQUEOLOGÍA DEL PENSAMIENTO GERENCIAL

El progreso del pensamiento gerencial se estudia a través de su arqueología para interpretar el discurso epistemológico gerencial tomando en consideración que la epistemología según Damiani (2005), analiza, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico que incluye la evolución de las teorías científicas. En este sentido, se comienza con el estudio del comportamiento gerencial del paleolítico al Neolítico.

La Gerencia del Paleolítico al Neolítico.

Desde el punto de vista *teleológico*, el hombre de la prehistoria buscó organizarse, de tal forma que pudiera obtener los alimentos, así como el resguardo de su vida y de los suyos. Así, trato de saciar las necesidades avanzando con métodos rudimentarios, desde la piedra tallada a materias primas orgánicas como hueso, cuero, fibras vegetales, maderas, entre otros, hacia otros estadios de vida como el neolítico o edad moderna de piedra.

Siguiendo lo anterior, se fue conformando poco a poco estructuras sólidas para su contexto a través de la dirección de sus grupos familiares, tribus, ordenaciones políticas, donde las reglas conscientes e inconscientes prevalecen con grandes diferencias desde lo *ontológico*, lo que permitió trasladar al humano a mejores formas de vida que fueron separadas por etapas, tal y como lo describe Pericot y Maluquer (1970).

Son muchos los autores que dividen la historia de la humanidad, sin embargo, en este artículo se basará en los sistemas económicos, como forma de fraccionar la historia de la humanidad de acuerdo a sus modos de producción, estas etapas específicas de la vida del humano se deben a las ideas de Marx (1975), diferenciándose cada sistema en la forma de resolver los problemas económicos.

Este problema económico sujeto en todos los sistemas, trata de responder ¿Cómo administrar los recursos escasos para necesidades? No obstante, desde la prehistoria todos los sistemas económicos colindan en como lograr satisfacer las necesidades a través de la gerencia de los recursos escasos, a través de las estructuras políticas conformadas por las tribus, clanes, basando el progreso de las ciencias a través de *métodos* teológicos, de los conceptos oscuros, divinidades y magias entre otros como parte de su marco *axiológico*; sin embargo, se puede decir que su organización tuvo el proceso administrativo completo implícitamente.

Grandes civilizaciones

Igualmente, es importante acotar el aporte al pensamiento gerencial en las civilizaciones Egipcia, Griega, China y Romana en cuanto a la gestión de los recursos de las instituciones. Es así como se observa el traslado de las organizaciones con una especie de descentralización a un inicio de la gerencia gubernamental. De esta manera, cuando se considera la planificación, el control y la organización que se deben ejercer en una empresa, conviene recordar que estos conceptos y formas de organización gerencial no nacieron en el siglo pasado.

De hecho, Müller (1996) relata que hacia el 2600 a.C. con el imperio antiguo en Egipto, se tuvo la construcción de la primera pirámide escalonada en Sakkara pasando a la pirámide propiamente dicha; cuyos mejores ejemplos se encuentran en Gizah, con el conjunto funerario de Keops, Kefrén y Micerinos, como parte de sus creencias y valores.

Estas pirámides son testimonios de las habilidades gerenciales que existieron en esa época, dada la importancia de sus hazañas radican en su capacidad para hacer sus tareas con los recursos disponibles utilizando masas de trabajadores que aun con desperdicios de tiempo los retos de sus construcciones indican la efectividad y complejidad de su manejo gerencial. Según Müller (1996) se requirió más de veinte años en labores y más de veinte mil hombres.

Se puede decir, que utilizaron herramientas de planificación organización y control, planificando administrativamente para encauzar los recursos escasos como la cantidad de piedras, el tamaño, de donde y cuando serían extraídas, para lo cual debieron requerir de la planificación a largo plazo como actualmente se le conoce. Es así, como los egipcios fueron capaces de completar grandes tareas, teniendo gran merito ya que pudieron optimizar sus recursos y una gran efectividad reconociendo la importancia de la especialización.

Por ello, la gerencia juega un rol fundamental independientemente de la episteme, tanto así, que la ejecución del proceso normativo se observa en el Código de Hammurabi en 1700 a.C referenciado en Heródoto (2000, libro 1, p.186) donde se agrupan los códigos existentes de las ciudades del imperio babilónico para normar su modo de vida y con ello se trataba de impedir el tomar justicia por sus propias manos. En ésta se observa la administración desde el punto de vista gerencial que se había implementado en una especie de gestión estratégica con énfasis en el área de responsabilidad y en el control.

También se visualizan en la Biblia (ver. 1569/ ed. rev. 1960) estas actividades gerenciales, a través de los libros del antiguo testamento como el libro del Deuteronomio, el cual estableció principalmente el

sistema judicial para el pueblo judío, lo cual era la base del resto de las interacciones en dicha sociedad.

El libro del Éxodo, contribuye a los inicios de la gestión, ya que se plasman los llamados diez mandamientos de la Ley de Dios, así mismo en momentos difíciles algunas de las doce tribus hebreas aceptaban temporalmente a un líder que los guiará en contra de los enemigos más fuertes, entre ellos se destacaron Sansón, Gedeon y Samuel, lo que hace entrever la importancia del liderazgo y el proceso de control; por otro lado vivían en tiendas con pocos muebles para facilitar el traslado hacia un lugar donde existiese el pasto para sus rebaños, lo que hace entrever la planeación a largo plazo.

En el caso de China, según Ayala (1999, p.49) los antiguos príncipes “se proponían ante todo gobernar bien sus reinos” desde el punto de vista *ontológico* conllevaba un efecto multiplicador desde poner en orden sus familias, su alma, sus intenciones, su moral hasta llegar, según Ayala (ob.cit., p.49) a “profundizar en el principio de sus acciones.” Tal es así, que manifiesta Confucio (2004, p.120) “aquellos que desean poner en orden su estado deben primero ponen buen orden en sus familias” y en general el discurso de Confucio, como emperador taoísta se consideró como un perfeccionista.

Por ello, el pueblo chino tuvo un sistema administrativo y gerencial basado en el orden, con apego al servicio a la comunidad y con visión hacia la resolución de problemas de la administración pública, a su vez contribuyó al campo *axiológico* al dividir las virtudes del hombre en cuatro, que las llamo virtudes cardinales: sinceridad, benevolencia, piedad filial, propiedad; refiriéndose el discurso de este último como aquel que debe practicar el culto en su vida cotidiana.

En consonancia con lo anterior, bien comenta Sun Tzu (2000, p.55) “Tu meta es tomar intacto ‘todo bajo el cielo’. De esta forma tus tropas estarán intactas y tu victoria será total. Este es el arte de la estrategia ofensiva” denotando el marco *teleológico* de la época.

Igualmente en Tucídides (2000) se inicia la estrategia como ciencia militar a través de sus escritos y observaciones, también en Roma, Plutarco (2002) relatan sus experiencias en gerencia estratégica, sin dejar de señalar al máximo representante de esa era, el Emperador Julio César. Con el Renacimiento aparece la figura de Maquiavelo (2003), quien hace recomendaciones importantes sobre la composición de los ejércitos y el uso del poder para asegurar la existencia del Estado.

Retornando a las raíces históricas de la gerencia, en Grecia, grandes filósofos aportaron su discurso gerencial. Sócrates en las conversaciones con Critas, expuestas en Platón (2005, p.93) estableció las primeras bases de los pasos científicos para resolver un problema, comenta “la sabiduría es la ciencia de sí misma y de todas las demás ciencias”.

De esta manera, penetra hacia la universalidad de la gerencia, utilizando algunos aspectos organizativos, entre ellos la dirección, como una habilidad a desarrollar para separar el conocimiento técnico de la experiencia, y lo explica Sócrates (citado en Platón, ob.cit., pp.99-100) con un ejemplo sencillo “una casa...administrada por la sabiduría, estaría necesariamente bien administrada, y lo mismo un Estado bien gobernado, e igual sucedería en todas partes donde reinase la sabiduría”.

Así mismo, en la obra titulada *La República* de Platón (2003, p.49) se jerarquiza a la organización, tal como se expresa en una conversación sostenida con Trasímaco, “son los gobernados los que realizan lo que conviene al más fuerte y le hacen feliz prestándole su servicio, sin que de ningún modo se benefician a sí mismos”, e igualmente Platón (2003, p.58) discierne sobre las ventajas competitivas “el hombre bueno y sabio no deseará solo obtener ventaja sobre su semejante, sino sobre su desemejante y contrario”. Así mismo Platón (2003, pp.171-172) divide el trabajo cuando expone:

...cuando un artesano o un hombre de espíritu comerciante, engreído por su riqueza, por la multitud de adeptos o por cualquier

cosa análoga, trata de introducirse en la clase de los guerreros, o por otra parte, el guerrero en la de los consejeros y guardianes, sin que ambos tengan cualidades para ello, intercambiándose al efecto sus instrumentos y autoridad, o cuando uno mismo intenta realizar todas estas cosas, entonces, a mi entender...se producen un trastorno y una confusión tales que originan la ruina de la ciudad.

Por lo anterior, Platón (2003) presenta algunas bases de la gerencia de los negocios públicos y del principio de la especialización. Ahora bien, otra corriente epistemológica dominante es el empirismo y es muy distinta al racionalismo de Platón. De hecho, Aristóteles critica a Platón (su maestro), en cuanto a que su concepción de idea, es errónea al visualizarlo como forma o un objeto eterno y súper perceptible. Nonaka y Takeuchi (1999, p.25) expresan que para Aristóteles

... la idea, o más precisamente, la forma, no puede aislarse de un objeto físico, ni tiene una existencia independiente de la percepción sensorial. Más bien una cosa individual, consiste en su forma y objeto físico o materia y el conocimiento de las formas es siempre ocasionado por la percepción sensorial.

Por lo tanto, la idea no sólo está en el alma sino en el cuerpo o materia u objeto físico, considerándose inseparables, donde la percepción de los sentidos es la fuente de la memoria y al repetirse varias veces un mismo hecho se convierte en la experiencia, aprendiendo lo común de las cosas.

En su libro *La política*, Aristóteles (2000) da indicios a lo que se conoce hoy día como el cuadro de mando integral, pues es un sistema que nos informa de la evolución de los parámetros fundamentales del negocio.

En la época del impero Romano se concibe una estructura organizativa autoritaria basada en funciones, con una organización social patriarcal. La gerencia se fundamentaba en los magisterios con un orden jerárquico, y se utilizó una organización de empresa de importancia para el estado, desarrollando desde las cloacas, carreteras, puentes, domos, entre otros, utilizando el trabajo especializado.

Adicionalmente se tuvo una gerencia basada en valores, empezando por el emperador Augusto quien exilio a su hija por adulterio.

La gerencia del siglo XV-XIX

Para el siglo XV, según Magee (1999) Venecia se convierte en el foco del intercambio comercial, comenzando así, el desarrollo de las empresas que conocemos actualmente, dada la evolución histórica de las sociedades, distintos estudiosos, filósofos e historiadores en general, han descrito y teorizado los principios que han signado los cambios en los sistemas económicos.

En éste ámbito se dará énfasis dentro del campo industrial y empresarial, para lo cual se han de considerar apreciaciones de científicos como Adam Smith, Carlos Marx, Frederick Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, Max Weber, entre otros; quienes desde el punto de vista gerencial de los sistemas organizacionales han otorgado a lo largo de la historia, aportes de principios filosóficos y teorías de funcionamiento organizativo.

En la obra titulada la Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Smith (2002, libro1, cap.I) expone la doctrina Laissez-Faire (dejar hacer, dejar pasar), que sirvió de base filosófica a la Revolución Industrial. Smith, es conocido como el padre de la Ciencia Económica, influyó en los cimientos de la gerencia.

Lo anterior se observa en Smith (ob.cit.), al aportar a la gerencia de la toma de decisiones, administrando los recursos, y entre éstos, se tiene al tiempo, al organizar las actividades separándolas para el logro de un objetivo, creando de esta manera el principio de la división del trabajo, centrando a la gerencia en la búsqueda de la productividad que causara el beneficio individual y a su vez el colectivo, debido a que la toma de decisiones individuales es guiada por una “mano invisible” Smith (2002, libro4, cap. II, p.402) en el mercado, sin saberlo, lo cual dirige sus actuaciones buscando el interés propio, y si todos poseen y desean los mismos intereses los conducirá al incremento de la riqueza de la sociedad.

Por otra parte, Marx con su libro *El Capital*, crítica de la economía política en 1867 y con la ayuda de Engels. Marx explicó que la base del sistema económico capitalista era la explotación del proletariado, quien según su visión era la clase que obtenía la plusvalía y que era llevado por la clase burguesa, por lo tanto había que hacer una revolución en la organización de la empresa, porque había sido objeto de prestarse para un ilícito aprovechamiento de la clase proletaria.

Así pues, se nota una crítica directa a la Gerencia jerárquico-piramidal y a la división del trabajo expuesta por Smith, aunado con la Comuna de París en 1871 y la Depresión de 1873 fueron indicadores para derrumbar el capitalismo, según Fernández (2006, p.36), no fue sino hasta 1960, que una tercera parte de la humanidad estaba bajo regímenes marxistas. Más tarde llegarían las críticas sobre el funcionamiento real de estos regímenes.

La gerencia en el siglo XX

Ya en el siglo XX, se le atribuye la paternidad de la administración científica a Taylor (1885), ingeniero estadounidense, al aportar a la gerencia la organización científica del trabajo, basadas principalmente en la administración de los tiempos de ejecución y en los estímulos al trabajador de mayor productividad a través de incentivos en su remuneración.

Desde el punto de vista *axiológico* Smith y Taylor en su contexto, abordaron la concepción de la división del trabajo fundamentado en una estructura jerárquico-piramidal, con la departamentalización entre los creativos y los ejecutores físicos del trabajo, donde los valores se manifestaron a través del orden, la disciplina, la obediencia y la motivación individual para proteger sus intereses.

Posteriormente, Fayol (1883) ingeniero francés, es considerado como el padre de la teoría clásica de la administración por sistematizar el comportamiento gerencial en todas las actividades que puede desarrollar una empresa, dividiendo a éstas en seis grupos: 1) Técnica: producción, fabricación, transformación 2) Comercial: compra-venta, cambios 3) Financiera: uso óptimo del capital, 4) Contables:

almacenamiento, balances y costos , 5) Seguridad: proteger los bienes de la empresa y del empleado y 6) Administrativa: prever, organizar, dirigir, coordinar, controlar.

Por otro lado, el sociólogo alemán Weber piensa que toda la organización está dirigida a alcanzar metas, según lo expuesto por Stoner, Freeman y Gilbert (2006). Se denota la dimensión *teleológica* de la gerencia, y como toda organización está conformada por muchas personas se debe tener un estrecho control de sus actividades, para lo cual desarrolló una teoría de la administración de burocracias.

El discurso burocrático en ese contexto se refería como dice Fernández (2006) a un conjunto de actividades regulares que caracterizaba a las modernas corporaciones en el cual se establecía una jerarquía formal y era regida por reglamentos y líneas de autoridad, donde la burocracia no buscaba la perfección sino la sistematización. Así, cada organización se identifica con un tipo de autoridad racional legal, tradicional, carismática o de racional-experto. De lo cual se interpreta que se debe contar con líderes que encaren la autoridad racional legal sin desligarse del racional-experto.

Ahora bien, la concepción de Mayo 1880-1949 (citado en Chiavenato, 2006), considerado exponente de la escuela conductista o de las relaciones humanas (humanización en la organización), quien en concordancia con la perspectiva sociológica considera al hombre y su interacción con el entorno como los elementos preponderantes y determinantes para la satisfacción y aportes dentro de los sistemas y organizaciones en general.

Por otra parte, McGregor (citado en Fernández, 2006) expresa que los gerentes de la *Teoría X* presuponen que es necesario presionar, amenazar, controlar a las personas constantemente para alcanzar los objetivos. Por el contrario, los gerentes de la *Teoría Y* motivan e integran a su personal y consideran que su trabajo es una oportunidad para desarrollar su creatividad, es decir o se es autoritario (teoría X, típico de la administración científica de Taylor, de la teoría clásica de Fayol, de la teoría de la burocracia de Weber) o democrático,

basándose en concepciones y premisas actuales. En este sentido, la Teoría Y se fundamenta en una gerencia compleja, tomando en cuenta los valores, las expectativas y las destrezas de las personas.

Todas estas corrientes hasta ahora descritas en esta breve arqueología del pensamiento gerencial se fundamentaron en el paradigma científico tradicional el cual se sustenta según Martínez (2004) en los siguientes postulados: *el realismo*: el cual sostiene que los objetos físicos existen fuera de la realidad de las personas, *el empirismo*: plantea que la experiencia es fuente de todo conocimiento., *el positivismo*: pregona que el método científico de las ciencias naturales es la única vía válida para el conocimiento y que la ciencia busca hechos.

SITUACIÓN CONTEXTUAL Y TENDENCIA DE LA GERENCIA

El mundo de hoy se perfila con características muy diferentes al de otras épocas, que nos obliga a buscar respuestas diferentes, entre ellas podemos destacar que las empresas exitosas habrán de ser verdaderamente globales, donde el ritmo en la creación de conocimientos y la velocidad de aprendizaje serán claves fundamentales para distinguir el éxito del fracaso.

En este orden de ideas, la actividad intelectual, productora de conocimientos y por ende el uso creciente de la información y el conocimiento para innovar se convierten en el elemento de supervivencia de las organizaciones. Es por ello, que Drucker (1999, p.17) manifiesta que “el desafío económico de la sociedad poscapitalista será la productividad del trabajo del saber y del trabajador del saber”.

De esta manera, se puede considerar al conocimiento como uno de los factores de la producción, con la tendencia a que las organizaciones rediseñen sus operaciones hacia el servicio y comercialización del ámbito cultural y del conocimiento, que produce un cambio inevitable en el aspecto físico de las organizaciones en esta nueva economía.

Lo anterior involucra cambios en el pensamiento del gerente para hacer negocios. De hecho, se ha observado una revolución en las prácticas gerenciales pasando por el uso de teorías de Benchmarking o búsqueda de las mejores prácticas, Ecisiones, Segregaciones, Spinoffs o nacimiento de empresas a partir de otra, Joint Ventures o Alianzas Estratégicas, Outsourcing o externalización de determinadas áreas funcionales, Calidad Total, Coaching o entrenamiento asistido, Reingeniería de Procesos, entre otras, con la finalidad de que estas empresas intenten mantenerse en rendimientos crecientes, y de esta forma ser más productivas, eficientes y rentables.

De acuerdo a la finalidad descrita se han comenzado investigaciones que consolidan la gestación prospectiva de una nueva forma de abordar la planificación gerencial cuestionando la planeación estratégica para construir un *plan gerencial transformacional* (PGT), acuñado por Acevedo (septiembre, 2008), quien considera que las transformaciones nacen de la energía que tiene el hombre para trascender, permitiendo lograr la armonía de la existencia como fin último de este plan.

Por lo tanto, además de las dimensiones tradicionales de la planificación estratégica deberían tender a incluir los elementos humanizantes. Por ello, Ibáñez y Castillo (2009) exponen que el PGT resulta de la combinación de nuevas y antiguas teorías, incluyendo la psicología, la física clásica y la cuántica, así como de la mezcla de procesos y métodos, que aunque se lee ingenuo representa una gran complejidad en su interacción. De allí la importancia de la flexibilidad que debe tener el nuevo paradigma.

Para Ibáñez y Castillo (2009:93) el PGT “incorpora al *individuo* como dimensión, basada en la mecánica cuántica”, denotándose su hipercomplejidad tanto por lo emocional, cognoscitivo y conductual. Y por otra parte se incorpora a la dimensión al *ambiente*, dada la importancia que ello requiere en la actualidad para proteger y desarrollar el sistema de convivencia planetaria.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

En el transcurso de la historia, las rupturas epistemológicas en la gerencia se han hecho denotar y por ende *su hacer*, su práctica discursiva, su intersubjetividad, su sistema de valores, sus creencias, su racionalidad, su modo de producir o generar conocimiento, emergiendo de esta manera una nueva gerencia que se viene observando en la realidad organizacional.

La gerencia es imprescindible en el tratamiento del comportamiento de las personas y sus organizaciones, a medida que la vida del hombre en sociedad evolucionó pues en la misma medida lo hicieron las organizaciones y prácticas gerenciales, de modo tal que considerando al hombre como el eje de la sociedad y principal actor de la misma, es él quien a través de su conocimiento organizado y la práctica del mismo, intenta asegurar el progreso económico y el bienestar material de nuestra sociedad.

A lo largo de la historia han brindado distintos estudiosos y científicos que aún sin contar en su momento con la certeza de diseñar y crear teorías de aporte al funcionamiento y coordinación de los procedimientos en las organizaciones, produjeron paulatinamente bases de comprensión y entendimiento desde perspectivas y ópticas variadas. Tal es el caso de Taylor, Fayol, Mayo, entre otros, quienes con sus experimentos y trabajos de campo dentro de las sociedades y organizaciones industriales crearon principios y argumentos teóricos.

En la actualidad el uso creciente de la información y el conocimiento para innovar se convierten en el elemento de supervivencia de las organizaciones, por esto se llega a considerar al conocimiento como uno de los factores de la producción, que debe aprovechar la gerencia para convertirse en agente ensamblador de información de distintas fuentes que le permita tomar las decisiones más adecuadas con el convencimiento de poder realizar grandes logros, donde los conceptos, ideas, e imágenes (no las cosas) son los auténticos artículos con valor.

Por lo tanto, la tendencia del discurso de la gerencia se orienta a redimensionar sus operaciones hacia el servicio y comercialización del ámbito cultural y del conocimiento que produce un cambio inevitable en el aspecto físico de las organizaciones en esta nueva economía.

En efecto, todo este conjunto de teorías e interpretaciones permiten aportar que la gerencia es una ciencia social al apoyarse en un conjunto de conocimientos transdisciplinarios con el objeto de buscar el bienestar y la armonía, ya que si bien es cierto que otros autores introdujeron la discusión sobre la gerencia como ciencia, en esta investigación se contribuye con la interpretación de un objeto de estudio para la gerencia como uno de los elementos para su categorización como ciencia.

En este sentido, el objeto de la gerencia en un sentido más amplio, cambia a la gerencia tradicional por una concepción de *metagerencia ecológica emocional* al incluir los principios gerenciales tradicionales haciendo énfasis en el manejo estratégico gerencial tanto de las emociones del ser y sus valores éticos, así como en la estabilidad ecológica de sí mismo y con su entorno al considerar que las transformaciones nacen de la energía que tiene el hombre para trascender.

Es por esto, que la energía del hombre dirigida al logro de los objetivos organizacionales estará subordinada a la motivación que tenga este individuo para esto, donde el manejo psicoemocional y digno de las personas tendrá una importancia para el futuro de las organizaciones, permitiendo lograr la armonía de la existencia como fin último.

REFERENCIAS

- Acevedo, S. (septiembre, 2008). **Electiva III: Gerencia y transformación estratégica**. Ponencia presentada en el Doctorado en Ciencias Gerenciales. En la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. 20 de septiembre de 2008, Naguanagua. Venezuela.

- Aristóteles (2000). **Política**. (M. García, trad.), Madrid: Editorial Gredos, S.A. Trabajo original publicada de 384-322 a. C y traducido de la lengua griega al castellano en el siglo XVI.
- Ayala, R. (1999). **Mitología China**. Colección Olimpo. España: Edicomunicación, S.A.
- Bachelard, G. (2004). **La formación del espíritu científico**. (J. Babini, trad.). México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V. 25ª edición en español Trabajo original publicado en 1938.
- Chiavenato, I. (2006). **Introducción a la teoría general de la administración**. (S. Pontón, trad.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de C.V. 3ª ed.
- Coffey, A. y Atkinson, P. (2003). **Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación**. (E. Zimmerman, trad.) Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Trabajo original publicado en 1996.
- Confucio (2004). **Los cuatro libros de Confucio**. (Cheng Lin, trad.). Caracas: Editorial CEC, S.A. 2ª reimpresión. Trabajo original publicado entre el 551-479 a.C.
- Damiani, L. (2005). **Epistemología y ciencia en la modernidad: El traslado de la racionalidad de las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales**. Caracas: Ediciones FACES-UCV. 1ª reimpresión. Trabajo original publicado en 1997.
- Dilthey, W. (2000). **Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica**. (A. Gómez, trad.). España: Ediciones Istmo, S.A. Trabajo original publicado en 1900.
- Downs, A. (2000). **Los siete milagros del management**. (F. Ortiz, trad.). España: Prentice Hall.
- Drucker, P. (1999). **La Sociedad postcapitalista** (M. Merino, trad.) Buenos Aires: Editorial Sudamericana S.A. Trabajo original publicado en 1992.
- Fayol, H. (1983). **Administración industrial y general**. (A. Garzón, trad.). México: Herrero hermanos, Sucs., S.A. 27ª edición en español. Trabajo original publicado en 1916.
- Fernández, J. (2006). **Fundamentos de la organización de empresas. Breve historia del Management**. España: Nancea, S.A. de ediciones.
- Ferrater, J. (2004). **Diccionario de filosofía (E - J)**. 3ª reimpresión Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A.
- Foucault, M. (2006). **La arqueología del Saber**. (A. Garzón, trad.) México: Siglo Veintiuno editores, S.A. de C.V. 22 ed. Trabajo original publicado en 1969.

- Heródoto (2000). **Historia**. Libros I-II. (C. Schrader, trad.) Madrid: Editorial Gredos, S.A.
- Ibáñez, N. y Castillo R. (2009). Dimensiones para la planificación gerencial transformacional en las organizaciones universitarias. **Revista Negotium**, 14 (5), pp.49-93. Revisado el 08 de noviembre de 2009 en la World Wide Web: www.revistanegotium.org.ve
- Ibáñez, N. y Castillo R. (2008). **Epistemología de la gerencia y sus métodos**. Venezuela: comala.com
- La Santa Biblia (ver. 1569/ ed. rev. 1960). **De los libros del Antiguo Testamento**. Sociedades Bíblicas en América Latina.
- Magee, B. (1999). **Historia de la filosofía** (J. González, trad.) Barcelona: Editorial Art Blume, S.L.
- Manzanares, J. (2004). **El epísteme de una civilización inteligente: Teoría del conocimiento dialéctico**. Venezuela: Universidad de los Andes. Talleres gráficos universitarios.
- Maquiavelo, N. (2003). **El príncipe**. (F. Alcántara, trad.) Editorial Planeta, S.A.
- Martínez, M. (2004). **Comportamiento humano: Nuevos métodos de investigación**. México: Editorial Trillas, S.A. de C.V. 2ª ed. 5ª reimpresión. Trabajo original publicado en 1996.
- Martínez, M. (2007). **La investigación cualitativa etnográfica en educación: Manual teórico práctico**. México: Editorial Trillas, S.A. de C.V. 3ª ed.
- Marx, K. (1975). **El capital. Crítica de la economía política**. (W. Rocés, trad.). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 7ª reimpresión
- Mujica, M. (2006). **El discurso epistemológico. Implicado en las teorías administrativas a partir de la década de los años setenta, en el contexto de la sociedad informacional**. Valencia, Venezuela. Editorial: Blue Cube Digital Services.
- Müller, F. (1996). **Mitología egipcia**. (J. Sánchez, trad.) España: Colección Olimpo. España: Edicomunicación, S.A. 2ª ed.
- Morin, E. (2005) **Introducción al pensamiento complejo**. (M. Pakman, trad.) Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 8ª reimpresión. Trabajo original publicado en 1990.
- Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999) **La organización creadora de conocimiento. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la Innovación**. (M. Hernández, trad.) México: Oxford University Press. Trabajo original publicado en 1995.
- Pericot, L. y Maluquer, J. (1970). **La humanidad prehistórica**. España: Salvat editores, S.A.
- Platón (2003). **La República**. España: Edimat Libros, S.A. Trabajo original publicado entre el 428-347 a.C.

- Platón (2005). **Diálogos**. Bogotá: Panamericana Editorial Ltda. 5ª ed. 11ª reimpresión. Trabajo original publicado entre el 428-347 a.C.
- Plutarco (2002). **Vidas paralelas Alejandro y Julio César**. (A. Romanillos, trad.) España: Editorial EDAF, S.A. 4ª reimpresión.
- Rojas, L. (2006). Los retos de la gerencia en la sociedad de la información. **Revista Negotium**, Año 2, Nº 5 (pp.77-100). Revisado el 17 de Junio de 2008, en la World Wide Web: <http://www.revistanegotium.org.ve/5/5Doc1.pdf>
- Smith, A. (2002). **Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones**. (G. Franco, trad.) México, D.F.: Editorial Fondo de Cultura Económica. 2ª ed. 12ª reimpresión. Trabajo original publicado en 1776.
- Stoner, J. Freeman, E. Gilbert, D. (2006). **Administración**. (P. Mascaró, trad.) México: Editorial progreso, C.A. de C.V. S.A. 6ª ed.
- Sun Tzu (2000). **El arte de la guerra**. Colección La Palma Viajera. Venezuela: Eduven, C.A.
- Taylor, F. (1985). **Management científico** [Administración científica] (A. Arrufat, trad.) España: Ediciones Orbis, S.A. 3ª ed. Trabajo original publicado en 1911.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). **Introducción a los métodos cualitativos de investigación**. (J. Piatigorsky, trad.) España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Trabajo original publicado en 1984.
- Tucídides (2000). **Historia de la guerra del Peloponeso**. Libro I, (J. Torres, trad.) España: Editorial Gredos, S.A.